

**THE IMPORTANCE OF HOTEL MARKETING IN THE
TOURISM INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Tashkent International Chemical Technology

student of the university's tourism faculty

Ergasheva Odinabonu Alisher kizi

Odinabonuergasheva237@gmail.com

Research advisor

Tashkent International Chemical Technology

teacher of the university's tourism faculty

Nurmatova Sitora.Sh

Sitora_nurmatova@gmail.ru

Annotation:

The role of hotel marketing, among other areas, in the development of the tourism industry in the Republic of Uzbekistan is extremely large. This article reflects on the opportunities available in our country to develop tourism and attract local and foreign visitors.

Key words: tourism, industry, hotel, marketing, strategy.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA
MEHMONXONA MARKETINGINING AHAMIYATI.**

*Toshkent xalqaro Kimyo texnologiya
universiteti turizm fakulteti talabasi*

Ergasheva Odinabonu Alisher qizi

Odinabonuergasheva237@gmail.com

Ilmiy rahbar

*Toshkent xalqaro Kimyo texnologiya
universiteti turizm fakulteti o'qituvchisi*

Nurmatova Sitora.Sh

Sitora_nurmatova@gmail.ru

Annatatsiya:

O'zbekiston respublikasida turizm industriyasini rivojlantirishda boshqa sohalar qatorida mehmonxona marketingining ro'li nihoyatda katta. Ushbu maqolada turizmni sohasini rivojlantirish, mahalliy va xorijiy mehmonlarni jalb qilish uchun mamlakatimizda mavjud imkoniyatlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: turizm, industriya, mehmonxona, marketing, strategiya.

Asosiy qism:

Hozirgi kunda mamlakatimizda odamlar hayotini yaxshilashga qaratilgan xizmat ko'rsatish va servis sohasi jadal rivojlanib bormoqda. Bunda amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish va aholining bandlik masalasini hal qilish kabi muhim tadbirlarning ahamiyati juda katta.

Mehmonxona marketingi - bu bozorda sodir bo'layotgan jarayonlarni har tomonlama hisobga olishga asoslangan, shaxsiy yoki ishlab chiqarish ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan xizmatlarni hisoblash, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishga asoslangan mehmonxona faoliyatini boshqarish va tashkil etish tizimi bo'lib, mehmonxona nafaqat o'z maqsadlariga erishish, balki maksimal foyda olishga qaratiladi.

Mehmonxona marketingi bir necha sabablarga ko'ra O'zbekiston turizm sanoatida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Birinchidan, O'zbekiston ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb eta oladigan boy madaniy meros va hayratlanarli tabiiy landshaftlarga ega. Biroq, samarali marketingsiz potentsial tashrif buyuruvchilar ushbu diqqatga sazovor joylarni bilmasligi yoki boshqa yo'nalishlarga tashrif buyurishni tanlashi mumkin. Shuning uchun mehmonxonalar turistlarni jalb qilish uchun o'zlarining joylashuvi, xizmatlari va qulayliklarini targ'ib qilish uchun

marketing strategiyalarini amalga oshirishlari kerak. Ikkinchidan, O‘zbekistonda turizm sanoati yuqori raqobatbardoshdir. Mahalliy va xalqaro sayyohlar e'tiborini jalb qilish uchun ko'plab mehmonxonalar va dam olish maskanlari mavjud. Samarali marketing mehmonxonalarning o'ziga xos savdo nuqtalarini ko'rsata olishi va o'ziga xos brend identifikatorini yaratishi orqali raqobatchilardan ajralib turishiga yordam beradi. Uchinchidan, texnologiya va onlayn bronlash platformalarining rivojlanishi sayyohlar uchun mehmonxonalarni solishtirish imkonini berdi va bron qilishni har qachongidan ham osonlashtirdi. Shuning uchun mehmonxonalar potentsial mijozlarga erishish uchun raqamli marketingni yaxshi yo'lga qo'yishi kerak. Bunga qidiruv tizimini optimallashtirish, ijtimoiy media marketingi, elektron pochta marketingi va onlayn reklama kiradi. Va nihoyat, O'zbekistondagi mehmonxonalar mijozlarning talablariga javob beraolishi va ularning onlayn platformalarda qoldiradigan sharhlari muhimligini tan olishlari kerak. Mehmonlarning va dam oluvchilarning ijobiy sharhlari yangi mijozlarni jalb qilishga va mehmonxona uchun ijobiy obro'ga ega bo'lishga yordam beradi. Shu sababli, mehmonxonalar mijozlarga mukammal xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratishlari va mehmonlarda unutilmas yaxshi taasurotga ega bo'lishlarini ta'minlashlari kerak.

O‘zbekistondagi mehmonxonalar potentsial mijozlarni ko‘paytirishi uchun bir qancha raqamli marketing strategiyalaridan samarali foydalanishi mumkin. Bular:

- Qidiruv tizimini optimallashtirish, ya'ni mehmonxona veb-saytining qidiruv tizimlari uchun optimallashtirish orqali yuqori sifatli kontent yaratish va veb-saytning mobil qurilmalarga mos kelishini ta'minlash;
- Ijtimoiy media marketingi: Facebook, Instagram va Twitter kabi ijtimoiy media platformalarida mavjudlikni yaratish; Mehmonxona xonalari, qulayliklari va mahalliy diqqatga sazovor joylarning yuqori sifatli fotosuratlari

va videolarini baham ko'rish va izohlar va xabarlariga zudlik bilan javob berish orqali qiziquvchilar bilan muloqot qilish;

- Elektron pochta marketingi: Potensial va oldingi mijozlarning elektron pochta ro'yxatini tuzish va mehmonxonaning doimiy mijozlari uchun maxsus takliflar va bo'lajak tadbirlar haqidagi ma'lumotlar bilan muntazam habardor qilib turish;
- Onlayn reklama: O'zbekistondagi mehmonxonalarni qidirayotgan potensial mijozlarga erishish uchun Google Ads va ijtimoiy media reklamalari kabi platformalar orqali maqsadli onlayn reklamalardan foydalanish;
- Veb-sayt dizayni: Mehmonxonangiz veb-sayti vizual tarzda jozibali bo'lishi, joylashgan joyini oson topa olish va potensial mijozlar bron qilishlari uchun zarur bo'lgan barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etishiga ishonch hosil qilish;
- Onlayn sharhlar: mijozlarni "TripAdvisor" va "Google My Business" kabi platformalarda ijobiy sharhlar qoldirishga undash; Mijozlar taasurotlari haqida qayg'urayotganingizni ko'rsatish uchun salbiy sharhlarga konstruktiv tarzda javob berish.

Ushbu raqamli marketing strategiyalarini tatbiq etish orqali O'zbekistondagi mehmonxonalar potensial mijozlarni jalb qila olishi va ijobiy obro' qozonishi mumkin.

Mijozlarning talablarini qondirish har qanday mehmonxona uchun juda muhim hisoblanadi va ijobiy sharhlar esa kuchli marketing vositasi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli mijozlarga mukammal xizmat ko'rsatish, xodimlarni mehmonlarga professional xizmat ko'rsatish uchun o'rgatish, mehmonlarning savollari yoki shikoyatlariga zudlik bilan javob berish, va ularning ehtiyojlarini qondirish uchun sifatli qulayliklarni taklif qilish, ya'ni xona tozaligi, Wi-Fi, televizor, konditsioner va xonaga xizmat ko'rsatish kabi mehmonxona qulayliklari yuqori sifatga ega bo'lishini ta'minlash mehmonxona marketingining ustuvor

vazifasi bo'lishi kerak.

Bundan tashqari mehmonlarga mahalliy hudud va uning diqqatga sazovor joylari, jumladan, restoranlar, muzeylar haqida ma'lumot va tavsiyalar berish, mijozlar fikr-mulohazalarini o'rganish va xizmatlarni yaxshilash uchun ularning takliflaridan foydalanish, va ularni internet sahifalarida fikr-mulohazalarini qoldirishga undash ham mehmonxona industriyasining jivojlanishida ijobiy samara beradi. Mehmonlarni ijobiy fikr-mulohaza qoldirishlari uchun rag'batlantirish, masalan, kelajakda yana tashrif buyurishlari uchun chegirma yoki mehmonxona restoranida bepul ovqatlanishni taklif qilish mumkin. Ijobiy va salbiy fikr-mulohazalarga javob berish va fikr-mulohazalarni qoldirish uchun rag'batlantirish ham ijobiy obro'ga ega bo'lishga va yangi mehmonlarni jalb qilishga yordam beradi.

Potensial mehmonlarni jalb qilish uchun O'zbekistondagi mehmonxonalar o'z marketingida alohida ta'kidlashi mumkin bo'lgan bir nechta noyob savdo nuqtalari mavjud. Bular quyidagilardan iborat:

1. Boy madaniy meros: O'zbekiston ajoyib islom me'morchiligi, qadimiy shaharlar va YUNESKONing Butunjahon merosi ob'ektlarini o'z ichiga olgan boy madaniy merosga ega. Mehmonxonalar ushbu diqqatga sazovor joylarga yaqinligini targ'ib qilishi va o'z mehmonlari uchun sayohatlar yoki madaniy tadbirlar tashkil qilishi mumkin.

2. Tabiiy landshaftlar: O'zbekiston, shuningdek, cho'llar, tog'lar va ko'llar kabi hayratlanarli tabiiy landshaftlarga ega. Mehmonxonalar o'zlarining ushbu tabiiy mo'jizalar yaqinidagi joylashuvini ta'kidlashlari va piyoda yurish, lager va otda sayr qilish kabi ochiq havoda sayr qilish kabi faoliyat turlarini taklif qilishlari mumkin.

3. Mahalliy taomlar: O'zbekiston o'zining mazali taomlari, jumladan palov, kabob, qandolat mahsulotlari bilan mashhur. Mehmonxonalar o'z restoranlarini targ'ib qilishi va mehmonlarga milliy taomlarni, shuningdek, pazandachilik

kurslari yoki mavsumiy taom pishirish amaliyotini (masalan, sumalak sayli) taklif qilishi mumkin.

4. Ipak yo‘li tarixi: O‘zbekiston Ipak yo‘lidagi asosiy bekat bo‘lgan va bu davrga oid ko‘plab tarixiy obidalar va osori-atiqalarni hozir ham mamlakatda uchratish mumkin. Mehmonxonalar o‘zlarining ushbu joylarga aloqadorligini targ‘ib qilishlari va Ipak yo‘li tarixini bilan bog‘liq bo‘lgan joylarga sayohatlarni taklif qilishlari mumkin.

5. An’anaviy hunarmandchilik: O‘zbekiston o‘zining an’anaviy hunarmandchiligi, jumladan kulolchilik, to‘qimachilik va kashtachilik bilan mashhur. Mehmonxonalar mahalliy hunarmandlarni targ‘ib qilishi va mehmonlarga ushbu hunarmandchilikni o‘rganish yoki qatnashish imkonini beradigan seminarlar yoki treninglar taklif qilishi mumkin.

6. Spa va sog'lomlashtirish: O'zbekistondagi ko'plab mehmonxonalar an'anaviy hammomlar va massajlarni o'z ichiga olgan kurort va sog'lomlashtirish muassasalarini taklif etadi. Mehmonxonalar ushbu ob'ektlarni targ'ib qilishi va dam olish va yoshartirishga qaratilgan paketlar yoki tajribalarni taklif qilishi mumkin.

Ushbu noyob savdo nuqtalarini ta'kidlash orqali O'zbekistondagi mehmonxonalar o'zlarini raqobatchilardan ajratib olishlari va madaniy tajribalar, ochiq havoda sayr qilishlari, mahalliy taomlar va sog'lom turmush tarziga qiziquvchi mehmonlarni jalb qilishlari mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston turizm sanoatida mehmonxona marketingi muhim ahamiyatga ega. Mehmonxonalar o‘zlarining joylashuvi, xizmatlari va qulayliklarini targ‘ib qilish, raqobatchilardan ajralib turish va raqamli marketing orqali potentsial mijozlarni jalb qilish uchun samarali marketing strategiyalarini amalga oshirishlari kerak. Bundan tashqari, mehmonxonalar ijobiy obro'ga ega bo'lish va yangi mijozlarni jalb qilish uchun mijozlar ehtiyojini qondirish va ularning ijobiy sharhlar qoldirish uchun sifatli

xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratishlari kerak.

Adabiyotlar:

1. To'raev, O., & Toshev, K. (2019). O'zbekistonda turizm industriyasini rivojlantirishda marketingning o'rni. "Turizm va mehmonxona boshqaruvi" jurnali, 7(2), 23-31.

2. Rahimova, G., & Sattarov, A. (2020). O'zbekistonda turizm industriyasi rivojlanishiga marketingning ta'siri. "Innovatsion texnologiyalar va tadqiqot muhandisligi" xalqaro jurnali, 8(10S), 138-142.

3. Yo'ldoshev, B. (2019). "O'zbekistonda turizmni rivojlantirish: muammolar va imkoniyatlar". "Turizm va mehmonxona boshqaruvi", 25(1), 43-54.

4. Azimova, D., & Hamdamova, Z. (2018). "O'zbekistonda turizm industriyasini rivojlantirishda marketingning o'rni". "Xalqaro ilmiy tadqiqot va boshqaruv" jurnali, 6(7), 348-351.

5. Xakimova, S. (2019). "O'zbekistonda turizm industriyasini rivojlantirishda raqamli marketingning o'rni". "Ijtimoiy fanlarda innovatsion texnologiyalar" xalqaro jurnali, 2(7), 1-5.

<https://gree-conditions.ru/uz/osnovnye-elementy-marketinga-v-gostinice-funkcii-marketinga-gostinichnogo/>